

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992363>
УДК 332.1

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА РЕГИОНА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

М.Ю. Воронцов,

аспирант, направление подготовки «Экономика», спец. 5.2.3
«Региональная отраслевая экономика»,
ОЧУВО «Международный инновационный университет»,
г. Москва

Аннотация: в статье автор анализирует формирование имиджа Красноярского края как фактора повышения конкурентоспособности региона. Дана краткая характеристика экономического развития Красноярского края. Проводится расчет эффективности затрат на формирование имиджа региона по общепринятой методике. Приведен расчет дохода от привлеченных инвестиций за счет сформированного имиджа региона. Обоснован вывод о том, что важным фактором повышения конкурентоспособности территории является кластерная модель с участием малого предпринимательства, в рамках которой важную роль играет имидж территории.

Ключевые слова: Красноярский край, конкуренция, конкурентоспособность, имидж региона, кластерная модель, привлечение инвестиций

FORMATION OF THE IMAGE OF THE REGION AS A FACTOR OF INCREASING COMPETITIVENESS

M.Y. Vorontsov,

postgraduate student, direction of training «Economics», specialty 5.2.3
«Regional branch economy»,
OCHUVO «International Innovation University»,
Moscow

Annotation: In the article, the author analyzes the formation of the image of the Krasnoyarsk Territory as a factor of increasing the competitiveness of the region. A brief description of the economic development of the Krasnoyarsk Territory is given. The calculation of the cost effectiveness for the formation of the image of the region is carried out according to the generally accepted methodology. The calculation of income from attracted investments due to the formed image of the region is given. The conclusion is substantiated that an important factor in increasing the competitiveness of the territory is a cluster model with the participation of small businesses, in which the image of the territory plays an important role.

Keywords: Krasnoyarsk Territory, competition, competitiveness, image of the region, cluster model, attraction of investments

В числе крупных российских субъектов находится Красноярский край. Он расположен в центре Сибири и входит в состав Сибирского федерального округа. Красноярский край занимает 14 % площади Российской Федерации, располагается на 2 336 797 кв. м. Экономика субъекта развивается за счет промышленности, основанной на огромном количестве минеральных ресурсов. На территории субъекта расположено примерно 10 000 рудопроявлений и месторождений природных ископаемых.

Показатель ВРП Красноярского края на декабрь 2022 года приблизился к отметке 3,5 трлн. рублей. Около 2,3 трлн. рублей составляет региональный инвестиционный портфель, т.е. сумма привлеченных инвестиций за первую половину 2022 года увеличилась на 298 млрд. рублей [1-4].

Региональная политика развития кластеров малого бизнеса способствует увеличению конкурентоспособности Красноярского края. За счет кластеров удастся минимизировать затраты, связанные с заключением контрактов и взаимоотношениями экономических агентов, а также создавать конкурентную рыночную экономику. Таким образом, дополнительные преимущества перед конкурентами получают все участники кластера. Регион тоже остается в выигрыше.

Основные виды политики региона по развитию кластеров малых предприятий:

1. Использование сети Интернет. В сети комбинируется функция межличностного общения и функция СМИ.

2. Реклама потребностей региона в инвестициях. В рекламе освещаются аспекты не только потребностей территории в инвестициях, а также подчеркиваются возможности Красноярского края.

3. Организация региональных выставок и ярмарок, на которых малые предприятия находят инвесторов.

4. Формирование информационно-аналитической базы. В ней собраны сведения об объектах инвестиционной деятельности для выбора наиболее подходящих проектов для вложения инвестиций.

5. Использование всевозможных пиар-технологий для создания положительного имиджа Красноярского края с целью привлечения источников финансирования.

6. Формирование специализированных сайтов в сфере инвестиций и их использование для работы с потенциальными инвесторами (invest-russia.ru, inv.ru).

Для совершенствования имиджа исследуемой территории требуется реализовывать ряд мер по развитию инфраструктуры. Имидж Красноярского края будет улучшаться быстрее, если к этому процессу привлечь органы власти края и освещать актуальные вопросы в СМИ.

Во время улучшения имиджа Красноярского края нельзя забывать о специфике территории, ее уникальных объектах.

Следующие показатели по мере укрепления положительного имиджа территории показывают степень регионального развития:

- рост реальных доходов населения;
- число открытых новых банковских счетов инвесторами и партнерами, а также рост оборота по этим счетам;
- количество новых коммерческих предприятий, кредитных организаций, управляющих компаний в разных отраслях реального сектора экономики;
- число некоммерческих партнерств, за счет которых профессиональные организации осуществляют аудиторский и стоимостной контроль над деятельностью организаций и предприятий, управляют реструктуризацией бизнеса;

- эффективность, качество и сумма вложенных инвесторами средств в разные отрасли;
- улучшение демографических показателей;
- увеличение бюджетных пополнений, пополнений региональных внебюджетных фондов;
- уровень инновационности в новых проектах инвестиций и др. [1].

Рассмотрим методику, по которой рассчитывается эффективность затрат на формирование имиджа региона.

1. Расчет инвестиционных поступлений за период t :

$$\sum_{t=1}^t Ic \frac{(1+x)^t}{(1+E)^t}, \quad (1)$$

где Ic – объем привлеченных инвестиций за счет сформированного имиджа региона в рублях;

$$\sum_{t=1}^t Ic \frac{(1+x)^t}{(1+E)^t}$$

t – период реализации проекта по формированию имиджа региона в годах;

x – темп роста инвестиций в год, рассчитывается как средний прирост последних лет (%), E – ставка дисконтирования (%).

Переменной величиной является ставка дисконтирования. Разные факторы влияют на нее $i = (i_1, \dots, i_n)$. i_1 – стоимость финансирования альтернативных направлений на данный период: ставка рефинансирования, процентная ставка по депозитам, рентабельность предпринимательской деятельности и др.; i_2 – оценка инфляционного уровня; i_3 – оценка риска неполучения средств во время реализации проекта; i_4 – оценка риска неликвидности [2].

Произведем расчет инвестиций, которые получит Красноярский край после того, как через четыре года проект реализуется.

На рисунке 1 показаны инвестиционные вложения в основной капитал края в динамике.

Рисунок 1 – Динамика объема инвестиций в основной капитал Красноярского края за 2016–2022 гг.

Будем считать ежегодный темп инвестиционного роста 5 %.

$E = 12\%$ (банковская ставка) + 4% (инфляция) + 10% (риски) + 5% (ликвидность) = 31%

Будем считать, что в течение первого года после начала реализации проекта по совершенствованию имиджа Красноярского края объем вложений инвесторов будет равен 1000 млн. руб.

$$\sum_{i=1}^4 1000 \text{ млн. руб.} \cdot \frac{(1+5\%)^i}{(1+32\%)^i} \quad (2)$$

$$I_c = 1000 \text{ млн. руб.} \cdot \frac{1+0,05}{1+0,31} + 1000 \text{ млн. руб.} \cdot \frac{(1+0,05)^2}{(1+0,31)^2} + 1000 \text{ млн. руб.} \cdot \frac{(1+0,05)^3}{(1+0,31)^3} + 1000 \text{ млн. руб.} \cdot \frac{(1+0,05)^4}{(1+0,31)^4} = 2371,6 \text{ млн. руб.}$$

2. Расчет дохода от инвестиционных вложений, который удалось получить благодаря положительному имиджу Красноярского края:

$$P = I_c * K, \quad (3)$$

где P – доход от привлеченных инвестиций за счет сформированного имиджа региона за период t в рублях;

I_c – объем привлеченных инвестиций за счет сформированного имиджа региона в рублях;

K – мультипликатор Кейнса (отражает уровень прироста национального дохода от прироста инвестиций).

Обратная величина предельной склонности к сбережению (ПСС) – $1/\text{ПСС}$ и есть мультипликатор инвестиций. Можно сказать, что мультипликатор Кейнса – это обратная величина разницы единицы и предельной склонности к потреблению (ПСП) – $1/(1-$

ПСП). Следующая запись также будет корректной: ($K = 1/1 - n$, где n - доля прироста национального дохода)»).

В среднем по России мультипликатор составляет 2,6.

Приравняем значение мультипликатора к 2, чтобы рассчитать, насколько затраты на создание имиджа Красноярского края эффективны:

$$P = 2371,6 \text{ млн.руб.} \cdot 2 = 4743,2 \text{ млн.руб.}$$

«Расчет эффективности затрат на формирование имиджа региона:

$$\text{Eff} = P/C \quad (4)$$

где Eff – экономическая эффективность затрат на формирование имиджа региона в рублях;

C – затраты на формирование имиджа региона за период t в рублях [3].

Существует определенная последовательность формирования затрат: сначала осуществляются исследования, затем проводится разработка и продвижение мероприятий по формированию регионального имиджа, а только третьим этапом поддерживается сформированный имидж.

В 2022 году краевой бюджет составлял 191,6 млрд. рублей. Опираясь на реальные показатели, будем считать, что ежегодно на реализацию проекта направляется 0,05 % от общего краевого бюджета, а именно 95 млн. рублей. Затраты на реализацию проекта снижаются в течение последнего четвертого года совершенствования имиджа края на 30 % [4-8].

$$C = 95 \text{ млн.руб.} + 75 \text{ млн.руб.} + 75000 \text{ млн.руб.} + 52500 \text{ млн.руб.} = 297,5 \text{ млн.руб.}$$

$$\text{Eff} = 4743,2 \text{ млн.руб.} / 297,5 \text{ млн.руб.} = 16 \text{ руб.}$$

Итак, можно понять, сколько каждый рубль вложений в предлагаемый проект принесет прибыли с экономической точки зрения, учитывая данную методику расчета. Так, на один рубль инвестиций проекта приходится 16 рублей экономического эффекта.

Наблюдается взаимосвязь всех региональных показателей между собой. Если выбрать какой-то один вектор совершенствования имиджа, то изменятся основные следствия, а показатели не исчезнут.

В таблице 1 показаны возможные эффекты, которые усилятся в случае совершенствования регионального имиджа.

Таблица 1 – Типология эффектов от корректировки имиджа региона

Типы эффектов	Показатели	Следствия
Социальные	Доходы населения, частных экономических агентов и государства; стабильная ситуация на рынке труда, вклад ВРП и ВВП; снижение криминальной активности.	Удовлетворение населения
Экономические	Рейтинг инвестиций	Рост инвестиционного притока; С учетом выбранного вектора развития регионального имиджа инвестиционное привлечение (к примеру, при развитии сферы туризма совершенствуется инфраструктура для путешествий); Рост качественных показателей инвестиционного капитала (инвестиции нацелены на долгосрочный период, крупная стоимость капитала и др.)
Бюджетные	Рейтинг предпринимателей	Вынос промышленного сектора за черту города; Рост ликвидности; минимизация вероятности несостоятельности малых предприятий
	Кредитный рейтинг регионов	Активное участие на рынке ценных бумаг
	Промышленные рейтинги	Освоение рынка крупными компаниями международного уровня; развитие сектора образования (за счет него новые предприятия будут

Типы эффектов	Показатели	Следствия
		обеспечены притоком молодых кадров); развитие промышленной составляющей города
Бюджетные	Пополнение бюджета за счет регионального предпринимательства: минимизации затрат на поддержание определенных направлений деятельности, находящихся на самообеспечении; товаров и услуг;	Развитие ряда целевых программ (например, дороги, электрички т.д.)

Градостроительство и формирование регионального имиджа – два взаимосвязанных процесса. В этой связи по мере становления имиджа Красноярского края будет развиваться и его градостроительная деятельность. Так, будут утверждены правила застройки и землепользования, в соответствии с которыми будет определяться функционал разных территорий и регулироваться. С учетом выбранного направления развития регионального имиджа правила будут отличаться.

Города Красноярского края станут более рациональными и логичными с точки зрения экономики. Оптимизируется городская структура, соответственно развитие городов региона будет гармоничным и стабильным. Всевозможные показатели будут пропорционально изменяться по-разному, учитывая выбранные векторы развития имиджа Красноярского края.

Список литературы

- [1] Бакатин А.Н. Анализ методов оценки конкурентоспособности предприятия / А.Н. Бакатин // Прогрессивная экономика. – 2021. № 1. 18-30 с.
- [2] Гришин В.И. Региональная экономика / под ред. В.И. Гришина. – Москва: Кнорус, 2018. 560 с

[3] Джанджугазова Е.А. Маркетинговые технологии в туризме: маркетинг туристских территорий / Е.А. Джанджугазова. // 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 208 с.

[4] Красноярский край вошел в тройку регионов-лидеров по принятию антикризисных мер // Красноярский край: официальный интернет-портал правовой информации. – 2022. [Электронный ресурс] – URL: <http://www.krskstate.ru/press/news/ekoZ0/news/103803>. (дата обращения: 10.04.2023).

[5] Мазилкина Е.И. Управление конкурентоспособностью / Е.И. Мазилкина, Г.Г. Паничкина. – Москва: Омега-Л., 2017. 325 с.

[6] Морозов М.А. Экономика организации туризма: учебник для вузов / М.А. Морозов, Н.С. Морозова. // 5-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. 291 с.

[7] Полбицын С.Н. Индикаторы конкурентоспособности аграрного предпринимательства / С.Н. Полбицын / Продовольственная политика и безопасность. – 2021. Т. 8. № 3. 317-330 с.

[8] Соцков В.В. Формирование и развитие туристских проектов как основа внутреннего туризма России: диссертация... кандидата экономических наук: 08.00.05 / В.В. Соцков; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»]. – Санкт-Петербург, 2021. 146 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bakatin A.N. Analysis of methods for assessing the competitiveness of an enterprise / A.N. Bakatin // Progressive Economics. – 2021. No. 1. 18-30 p.

[2] Grishin V.I. Regional Economics / ed. IN AND. Grishin. – Moscow: Knorus, 2018. 560 s

[3] Dzhandzhugazova E.A. Marketing technologies in tourism: marketing of tourist territories / E.A. Dzhandzhugazova. // 3rd ed., rev. and additional – M.: Yurayt Publishing House, 2019. 208 p.

[4] Krasnoyarsk Territory entered the top three leading regions in the adoption of anti-crisis measures // Krasnoyarsk Territory: official Internet portal of legal information. – 2022. [Electronic resource] – URL:

<http://www.krskstate.ru/press/news/ekoZ0/news/103803>. (date of access: 04/10/2023).

[5] Mazilkina E.I. Management of competitiveness / E.I. Mazilkina, G.G. Panichkin. – Moscow: Omega-L., 2017. 325 p.

[6] Morozov M.A. Economics of tourism organization: a textbook for universities / M.A. Morozov, N.S. Morozov. // 5th ed., rev. and additional – Moscow: Yurayt Publishing House, 2021. 291 p.

[7] Polbitsyn S.N. Indicators of the competitiveness of agricultural entrepreneurship / S.N. Polbitsyn / Food policy and security. – 2021. V. 8. No. 3. 317-330 p.

[8] Sotskov V.V. Formation and development of tourist projects as the basis of domestic tourism in Russia: dissertation... Cand.Econ.Sci.: 08.00.05 / V.V. Sotskov; [Place of defense: St. Petersburg State University of Economics]. – St. Petersburg, 2021. 146 p.

© М.Ю. Воронцов, 2023

Поступила в редакцию 15.04.2023

Принята к публикации 11.05.2023

Для цитирования:

Воронцов М.Ю. Формирование имиджа региона как фактор повышения конкурентноспособности // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-2(29). С. 141-150. URL: <https://ip-journal.ru/>